

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИДЕРА В УПРАВЛЕНИИ: КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ РУКОВОДСТВУ

Соатова Ш.А.

Преподаватель кафедры менеджмент в образовании ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051871>

***Аннотация.** Мақола раҳбарнинг бошқарувдаги коммуникатив компетентлиги аҳамияти ҳақида.*

***Калит сўзлар:** мулоқот, компетенция, нутқ маданияти, интонация, эмоция, лидер, дикция.*

Коммуникативная компетентность (быть компетентным – быть способным, соответствующим ситуации) – способность человека реализовать коммуникативные функции в соответствии с условиями ситуации. Основой коммуникативной компетентности является умение встать на точку зрения партнёра по общению, строить высказывание так, чтобы оно было понято и принято партнёром.

Коммуникативная культура руководителя предполагает выработку определенных качеств, среди которых совершенно необходимыми являются:

- культура речи (грамотность, простота и ясность изложения мыслей, образная выразительность и четкая аргументация, адекватный ситуации общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация, хорошая дикция);
- культура жестов и пластики движений;
- культура эмоций (как выражения эмоционально-оценочных суждений в общении);
- культура самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции своего состояния.

Коммуникативная компетентность руководителя предполагает развитие у него определенных умений:

- 1) давать прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться;
- 2) уметь программировать процесс общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации;
- 3) «вживаться» в психологическую атмосферу коммуникативной ситуации;
- 4) осуществлять управление коммуникативными процессами.

В современном мире эффективное управление предприятием или организацией требует от руководителей широкого спектра навыков и качеств. Одним из важнейших из них является коммуникативная компетентность. Лидер, обладающий коммуникативной компетентностью, способен эффективно общаться со своей командой, вдохновлять ее на достижение поставленных целей и создавать благоприятную рабочую атмосферу. В данной статье рассмотрим значение коммуникативной компетентности лидера в управлении и способы ее развития.

Определение коммуникативной компетентности лидера:

Коммуникативная компетентность лидера - это способность эффективно передавать информацию, слушать и понимать свою команду, а также умение устанавливать и поддерживать доверительные отношения с сотрудниками. Эта компетентность включает в себя навыки вербальной и невербальной коммуникации,

умение вести эффективные переговоры, адаптироваться к различным стилям общения и управлять конфликтными ситуациями.

Важность коммуникативной компетентности для лидера:

1. Построение эффективной команды: Лидер, обладающий коммуникативной компетентностью, может легко установить контакт с различными членами команды, слушать их мнения, идеи и предложения, а также успешно передавать инструкции и цели. Это помогает создать единую и мотивированную команду, способную справиться с любыми задачами.

2. Развитие доверия: Коммуникативная компетентность лидера позволяет ему устанавливать доверительные отношения с сотрудниками. Открытая и эффективная коммуникация создает атмосферу взаимного уважения и понимания, что способствует повышению уровня доверия в коллективе.

3. Разрешение конфликтов: Лидер с развитой коммуникативной компетентностью обладает навыками эффективного общения, что позволяет ему умело управлять и разрешать конфликтные ситуации. Такой лидер способен выслушать все стороны, учитывать различные точки зрения и находить компромиссы, которые удовлетворяют все стороны. Он также может использовать свои коммуникативные навыки для предотвращения конфликтов, создавая открытую и поддерживающую атмосферу в команде.

Способы развития коммуникативной компетентности лидера:

1. Обучение и тренинги: Лидеры могут пройти специальные обучающие программы и тренинги, которые помогут им развить навыки коммуникации, включая умение эффективно слушать, задавать вопросы, выражать свои мысли и идеи и использовать невербальные сигналы для поддержания внимания и интереса собеседника.

2. Практика активного слушания: Лидеры могут улучшить свои коммуникативные навыки, активно практикуя активное слушание. Это включает в себя полное погружение в разговор, задавание уточняющих вопросов, повторение ключевых моментов и демонстрацию эмпатии. Активное слушание помогает установить глубокую связь с собеседником и понять его потребности и ожидания.

3. Развитие навыков невербальной коммуникации: Невербальные сигналы, такие как жесты, мимика, тон голоса и осанка, играют важную роль в коммуникации. Лидеры могут осознанно развивать свои навыки невербальной коммуникации, чтобы улучшить свою способность выражать уверенность, эмоциональную поддержку и лидерские качества.

4. Обратная связь и самоанализ: Лидеры могут просить обратную связь от своей команды и коллег, чтобы узнать, как они воспринимают их коммуникацию и какие у них есть предложения по улучшению. Самоанализ также играет важную роль в развитии коммуникативной компетентности лидера. Лидер может регулярно анализировать свои коммуникационные навыки, обращать внимание на свои сильные стороны и области, требующие улучшения, и предпринимать действия для их развития.

5. Развитие межкультурной коммуникации: В международной среде или в команде с разнообразным культурным составом, лидеру необходимо обладать навыками межкультурной коммуникации. Это включает понимание и уважение культурных

различий, адаптацию к различным коммуникационным стилям и умение эффективно общаться с людьми из разных культур.

Коммуникативная компетентность является неотъемлемой частью успешного лидерства в управлении. Лидеры, обладающие развитыми коммуникативными навыками, способны строить эффективные команды, разрешать конфликты и создавать доверительные отношения. Развитие коммуникативной компетентности требует постоянного обучения, практики и самоанализа. В результате, лидеры сильно смогут повысить эффективность своего управления и достижение поставленных целей в организации.

REFERENCES

1. Абдулов Р.А. Коммуникативные компетенции руководителя: теория и практика. - М.: 2017.
2. Архангельская Т.А. Коммуникационная компетентность руководителя: психологические аспекты. - М.: Юрайт, 2015.
3. Adams, J. (2016). *Communicating as a Leader: Principles, Strategies, and Tools*. Routledge.
4. Barrett, D. J., & Beeson, J. (2018). *Communication Ethics, Literacy, and Leadership: Theory and Practice*. Routledge
5. Гаврилова О.Н. Коммуникативная компетентность лидера в управлении. - М.: Издательство Московского университета, 2019.
6. De Vito, J. A. (2017). *The Interpersonal Communication Book*. Pearson.
7. Карпова Е.В. Коммуникативная компетентность лидера в современном менеджменте. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
8. Макарова Л.А. Коммуникативная компетентность руководителя: теория и практика. - М.: Инфра-М, 2016
9. Hackman, M. Z., & Johnson, C. E. (2013). *Leadership: A Communication Perspective* (6th ed.). Waveland Press.
10. Higgs, M., & Rowland, D. (2016). *Emotion in Organizational Change: An Interdisciplinary Exploration*. Routledge.
11. Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Sage Publications.
12. Pearce, W. B., & Cronen, V. E. (1980). *Communication, Action, and Meaning: The Creation of Social Realities*. Praeger.
13. Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson